

ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНЕАЛОГИК ВА НОСТАЛЬГИЯ ТУРИЗМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

А. Р. Каюмов¹, Х.Ж.Исмоилова²

¹Тарих фанлари номзоди, доцент. Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти
Тошкент, Ўзбекистон

²Туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909534>

Аннотация. Ушбу мақолада тарихий ва антропологик материаллар асосида ўзбек жамиятида генеалогик ўзликнинг тикланиши, унинг тарихий илдизлари ва генеалогик ва ностальгия туризми ҳақида маълумотлар берилган. Муаллифлар Фарғона вилояти мисолида Ўзбекистонда нисбатан янги йўналиш – генеалогик ва ностальгия туризмини йўлга қўйиш ва ривожлантириш истиқболлари ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини тарихий, этнографик ва дала материаллари асосида ёритиб берган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Фарғона водийси, генеалогия, оила шажараси, генеалогик туризм, ностальгия, аجدодлар хотираси.

Аннотация. В статье представлена информация о восстановлении генеалогической идентичности в узбекском обществе, ее исторических корнях, а также генеалогическом и ностальгическом туризме на основе исторических и антропологических материалов. Авторы на примере Ферганской области высказали свое мнение о перспективах становления и развития относительно нового направления в Узбекистане – генеалогического и ностальгического туризма, основанного на исторических, этнографических и полевых материалах.

Ключевые слова: Узбекистан, Ферганская долина, генеалогия, семейное древо, генеалогический туризм, ностальгия, память предков.

Abstract. This article provides information on the restoration of genealogical identity in Uzbek society, its historical roots, and genealogical and nostalgic tourism based on historical and anthropological materials. The authors, using the example of the Fergana region, express their views on the prospects for establishing and developing a relatively new direction in Uzbekistan - genealogical and nostalgic tourism, based on historical, ethnographic, and field materials.

Key words: Uzbekistan, Fergana valley, genealogy, family tree, genealogical tourism, nostalgia, ancestral memory.

Генеалогик туризм

XX асрнинг охиридан постсовет майдонида миллий, этник, диний, ҳудудий идентикликнинг уйғониши билан жамоавий ва шахсий ўзликни англаш ҳисси шакллана бошлади. Хусусан, ўзбек жамияти ижтимоий-маданий ҳаётида ҳам айнан бу даврда ўзликни англаш, аجدодлари кимлигини билишга қизиқиш, ўзликларнинг тарихий, маданий, генетик илдизларини излашга интилиш яққол намоён бўла бошлади. Албатта, аجدодлар ҳақидаги маълумотлар бир қанча авлодлар ичида ўз ўрнини излаш, шахсга

ўзининг йўқолган ўзлигини тиклашга, "Мен кимман? Менинг илдизларим қаерда? каби саволларга жавоб олишга ёрдам беради.

Ўзбек жамиятида ижтимоий-диний табақалар, ҳукмрон ва мулкдорлар ҳамда этник жамоаларда узоқ тарихий даврлар мобайнида ўз сулоласи, уруғи шажараларини ёзма ёки оғзаки тарзда сақлаб қолишнинг ўзига хос анъанаси мавжуд бўлган. Бу ҳолат айниқса, туркий халқлар учун ўзига хос феноменал ҳодиса бўлиб, ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда фольклор намуналарида, афсона ва ривоятларда сақланиб қолган. Бу каби генеалогик мерос ҳамиша турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган этноижтимоий манзара – шажарага оид турли генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни ўрганиш асосида янада ойдинлашади. Масалан, ўзбек оилаларида етти ота аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила кадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли-туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими турли тарихий даврларда ҳам муҳим аҳамият касб этган.

Тарихий манбалар ва илмий тадқиқотлар таҳлилига кўра, генеалогик ўзлик масаласини ўрганишда нафақат этник омил, балки диний-ижтимоий омиллар ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шунга кўра, муайян излари бугунги кунгача сақланиб қолган ва тарихий ўзакларига таяниб маълум даражада тикланиб бораётган ўзликлар – этник, диний, сулолавий, касбий, ижтимоий, ҳудудий ва бошқа ўзлик кўринишларидан келиб чиқиб, этник, диний ва ижтимоий-сакрал сулолалар билан боғлиқ ўзликлар яққол ажралиб туради. Бугунги кунда айнан мана шу омиллар оила кадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига, ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги даврда миллий, этник, ижтимоий ва диний ўзликларнинг тикланиши фонида генеалогик идентиклик, шажарага доир хотиралар тиклана бошлади. Жамиятдаги барча ижтимоий қатламларда аждодлар илдизи, моддий ва маданий мероси, қондош жамоаларининг тарихий тақдири билан қизиқиш, уни ўрганиш, қондошлар билан топишиш, аждодлари яшаган юртни бориб кўриш истаги пайдо бўла бошлади. Ҳатто тақдир тақозоси билан туғилган жойидан айро, узоқ хорижий юртларга кетган кўплаб Ватандошларимиз ўз қондошлари, ота-боболари юртларига ташриф буюриб, қон-қариндошлари билан топишга ҳаракат қилиши бу сайёҳликнинг янги йўналиши – генеалогик туризмнинг ривожланишига олиб келди.

Туризмнинг аждодлари хотирасини ўрганишга қизиқган сайёҳлардан ташкил топган сегменти – генеалогик ёки илдиз туризми деб аталади. Бу насл-насаб сайёҳлари ўз ўтмишлари билан боғланиш ва "ота-боболари изидан юриш" учун аждодлари юртига саёҳат қилишади Feng, K., & Page, S. (2000).

Генеалогик туризм ривожланаётган соҳа бўласа-да, тарихда бир мунча вақт оммавий эмиграцияни бошидан кечирган ва шунинг учун бутун дунё бўйлаб катта диаспора ҳамжамиятига эга бўлган мамлакатларда кўпроқ машҳур бўлган. Генеалогик туризм айниқса Ирландияда машҳур бўлди. Қайд этилган насл-насаб туризми бўйича 2000-йилда оролга 116 000 шажара сайёҳлари ташриф буюриши билан энг юқори чўққига

чиқди. 2009 йилда Шотландияда насл-насаби бўйича сайёҳларни жалб қилиш учун "уйга қайтиш" фестивали ўтказилган.

1976 йилда Алекс Хейлининг "Илдизлар: Америка оиласининг достони" номли энг кўп сотилган китоби нашр этилгандан сўнг, кўплаб афро-америкаликлар ва Америкадаги бошқа африкалик диаспоралар ўзларининг анъанавий Африка ватанларига саёҳат қилишга интилдилар. Генеалогия сайёҳлари кўпинча ота-боболарининг насл-насабини кузатишда иштирок этадилар; тарихий ёзувларга рақамли кириш, шунингдек, сўнгги йилларда ДНК тадқиқотлари кўпайиб бораётгани одамларга ота-боболарининг ватанларини аниқлаш имконини берди.

Оила, сулолалар ва уларнинг генеалогик ўзлиги масалаларини илмий жиҳатдан ўрганиш айниқса, Буюк Британия, Франция, АҚШ, Россия, Туркия, Қозоғистон каби мамлакатларнинг илмий марказларида анча ривожланган ва қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган. Буюк Британиянинг Қиролича Мери Университетида Катрин Неш раҳбарлигида генеалогик идентиклик, ирландияликларнинг келиб чиқиши, насабномалари, идентиклиги борасида тадқиқотлар олиб борилган.

Ушбу тадқиқотларда Австралия, Канада, Янги Зеландия ва Қўшма Штатлардаги Европаликлар ва кўпинча ирландларда генеалогик идентиклигининг сақланиб қолиши масаласи ўрганилган. Шу билан биргаликда ўтган асрнинг 90-йилларидан оила насабномаларини ўрганишда ирсият фани – генетика ҳам кириб келди. Бу фан йўналишида ҳозирги даврдаги турли халқларнинг ўтмишдаги ўзаро генетик боғлиқлиги масаласи, авлодлар ва аجدодлар ўртасидаги шажара занжирини тиклашда ДНК молекулаларидан оилавий тарих ҳужжатлари сифатида фойдаланиш тажрибалари қўлланилмоқда. Бу ўз-ўзини идентификация қилиш имкониятларини кенгайтиради, унинг ёрдами билан насабноманинг етишмаётган баъзи саҳифаларини, ҳаттоки, ёзма манбалар умуман бўлмаган даврларга тегишли жиҳатларини ҳам тиклаш имкониятлари кенгаяди (Nash С. 2002, 2017, Gilroy Р. 1991, Зуев Ю.А. 1967, 1981, Исмагулов О.И. 1977, Алпысбесулы М. 1999).

Марказий Осиё халқларида ижтимоий-диний табақалар, ҳукмрон ва мулкдорлар ҳамда этник жамоаларда узоқ тарихий даврлар мобайнида ўз сулоласи, уруғи шажараларини ёзма ёки оғзаки тарзда сақлаб қолишнинг ўзига хос анъанаси мавжуд бўлган. Бу ҳолат айниқса, туркий халқлар учун ўзига хос феноменал ҳодиса бўлиб, ёзма манбаларда, тарихий ҳужжатларда акс этган ҳамда фольклор намуналарида, афсона ва ривоятларда сақланиб қолган. Бу каби генеалогик мерос ҳамиша турли ўзликларни намоён этиш омили бўлган. Айниқса, XX асрнинг бошларига қадар ўзбек, қозоқ, қирғиз, туркман ва қорақалпоқларнинг ранг-баранг ижтимоий стратификацияси ва уруғчилик тизими фонида ривожланган генеалогик идентиклик масаласи кам ўрганилган муаммолардан биридир.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё ҳудудларида тарихан шаклланган этноижтимоий манзара – шажарага оид турли генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни ўрганиш асосида янада ойдинлашади. Масалан, ўзбек оилаларида етти ота аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила кадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли-туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими турли тарихий даврларда ҳам муҳим аҳамият касб этган.

Ўзбекистонда ўзбекларнинг уруғчилик тизими, "92 бовли" ўзбек уруғлари, этнотопонимлар этник тарих ва этногенез контекстида ҳамда диний сакрал оила вакиллари, ҳукмдорлар, таниқли маърифтпарварларнинг фаолияти ва шажаралари маълум даражада ўрганилган. Аммо ҳозирги кунгача ёзма ва оғзаки тарзда сақланиб келаётган генеалогик меросни ўрганилишини етарли деб бўлмайди. Аслида генеалогия ва идентиклик каби бу икки йўналиш уйғунлиги асосида турли ўзликларнинг тарихий илдизлари, ворисийлиги ҳамда ўзликни англашдаги таъсирини янада чуқурроқ ўрганиш мумкин (Zerubavel E. 2011).

Генеалогик тадқиқотлар асосида инсонларнинг "кимлиги" ва "қаердан келганлиги"ни аниқ билишга бўлган изланиш асосида иложи борича шажара занжирининг бошида турган аجدодларининг этник мансублиги ва ижтимоий мавқеига аниқлик киритилади. Генеалогия насл-насаб занжири билан боғланган "оила дарахти" яъни, аниқ ва олдиндан белгиланган жамоавий ўзига хосликни ҳам кўрсатиб беради. Шу билан бирга, у "ҳақиқий" идентификацияни яъни, бир фамилия, уруғ ёки этник келиб чиқишнинг бирлиги билан оила дарахти диапазонини, унинг тарихий, маданий, ижтимоий ва иқтисодий омилларини таҳлил қилади.

Профессор Катрин Наш ёзганидек, "генеалогия – бу ўз-ўзини тасаввур қилиш ва шахсий ўзига хослик ҳақидаги ҳақиқат кафолатларини бирлаштирадиган амалиётдир. Шажаралар ва оила дарахтлари эса генлар, генетика, насл-насаб, этник келиб чиқиши ҳақидаги илмий ва оммабоп фикрлар ўзаро таъсирининг рамзий диаграммасидир" (Nash, C. 2002). Оила насабномаси бир хил фамилия ва қондошликка эга бўлган одамлардан иборат бўлиб, одамнинг оналик наслига эмас, балки умумий эркак аجدоддан эркак авлодларга туташувчи генетик боғламлар бўлиб, уни эркак ва аёлнинг барча авлодларини ўз ичига олган умумий қондошлик диаграммаси билан аралаштириб юбормаслик керак. (Terrick, V. H. Fitzhugh. 1988).

Оила ёки уруғ шажараларини ўрганишда биринчи навбатда тадқиқотчи учун ёзма манбалар билан биргаликда этнографик материаллар муҳим аҳамият касб этади. Албатта ўрганилиши мақсад қилинган оила ёки уруғ генеалогиясини тузишда шу оила ёки уруғ вакиллари билан чуқурлаштирилган интервью олиш яъни, уларнинг келиб чиқиши, ўзини англаши, аجدодлари ҳақидаги оғзаки маълумотлар ёзиб олинади. Уларнинг шажара дарахти тузилади. Ахборотчилар қанчалик аجدодлари ҳақидаги шажаралар ва уларнинг келиб чиқиши борасидаги артефактлар, моддий ашёлар, ривоятларни келтира олса тарихий-маданий боғлиқликни аниқлаш имкониятлари шунчалик кўпроқ бўлади.

Ўзбекларда локал-худудий бирликлар, уруғ-аймоқ (авлод, тўп, уруғ)лар каби турли ўзликлардан иборат ижтимоий-маданий тузилмалар ҳамда уларда бир тарихий макон ва замонда умумий маданий бирлик негизидаги турли ўзликларнинг намоён бўлиши омили бўлган оила шажаралари ва уруғларга бўлиниш тизими сақланиб қолган.

Ўзбекистон ва умуман Ўрта Осиё худудларида тарихан шаклланган бу каби этноижтимоий манзара турли шажарага оид генеалогик ривоятларни, тарихий манбаларни, фольклор материалларни, оғзаки тарихни шаклланишига сабаб бўлган. Масалан, ўзбек оилаларида етти отасини, аждодини билиш анъанаси яхши сақланиб қолган. Айнан мана шу омил оила қадриятларини, ўзи мансуб бўлган халқ, элат анъаналарини сақланиб қолишига ва провардида турли туман ўзига хосликларнинг вужудга келишига сабаб бўлган. Тарихий генетик илдиз ва аждодларга мансублик ғоялари, ўзига хос генеалогик ривоятлар ва насл-насаб тизими жамоавий ўзига хосликларнинг сақланиб қолишига сабаб бўлган.

Оила ва уруғ шажараларини хон авлодларига ёки шунга ўхшаш ҳукмрон сулола авлодлари билан боғлаш, машҳур туркий халқлар этнонимлари билан боғлаш, локал жой номлари билан боғлаш, диний силсилалар билан боғлаш буларнинг барчаси сулолавий ёки уруғчилик асосида ўзликни англашга олиб келган.

Шажарага оид мерос ва аждодлар ҳақидаги хотиранинг тикланиши, хориждаги ўзбеклар ва умуман ватандошларнинг ота-боболари туғилиб ўсган юрт, қариндошларини топиш ва фарзандларига таништириш мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюриши генеалогик туризмнинг ривожланишини рағбатлантиради.

Фарғона водийси – қадимий маданият, савдо йўллари ва миллатлар аралашган тарихий ҳудуд бўлгани сабабли, генеалогик туризм учун жуда муҳим масканлардан биридир. Марказий Осиё, Афғонистон, Туркия, Россия, АҚШ ва ҳатто Европа мамлакатларидан ўз аждодларининг илдизлари айнан шу ҳудуд билан боғлиқ бўлганлиги учун ташриф буюрган кўплаб саёҳатчилар борлигини таъкидлаб ўтишимиз жоиз.

Фарғона водийсида генеалогик туризмни шартли равишда қуйидаги йўналишларга ажратиш мумкин:

- Оилавий аждодлар изидан саёҳат;

Кўплаб ўзбек, қозоқ, қирғиз ва тожик оилалари аждодлари ҳақида билиш мақсадида водийнинг турли шаҳарларига саёҳат қилишади. Масалан, Қўқон ва Марғилон қадимдан хунармандчилик ва савдогарлик маркази бўлиб, бу ердан кўплаб оилалар бошқа ҳудудларга тарқалган.

- Қадимий зиёратгоҳ, муқаддас қадамжо ва қабристонларни зиёрат қилиш;

Қўқон ва Марғилонда кўп асрлик мусулмонлар қабристонлари мавжуд бўлиб, кўпчилик ўз аждодларининг дафн этилган жойларини қидириш учун келади. Хусусан, Қўқондаги Модариҳон мақбараси ва бошқа зиёратгоҳлар генеалогик тадқиқотлар учун муҳим манбалардан биридир.

- Қўқон хонлиги тарихи билан боғлиқ саёҳатлар;

Қўқон хонлиги даврида кўплаб сулолалар бу ерда яшаган ва бугунги кунда баъзи кишилар ўз хонлик давридаги аждодларини аниқлаш учун саёҳат қилишади. Худоёрхон саройи ва Қўқондаги тарихий архивлар аждодлари ҳақида маълумот топмоқчи бўлганлар учун қизиқарли манбалар бўлиши мумкин.

- Маҳаллий архивлар ва ҳужжатлар билан ишлаш;

Андижон, Фарғона ва Қўқонда вилоят архивлари мавжуд бўлиб, улар орқали оилавий тарихга оид эски ҳужжатларни топиш мумкин. Айниқса, Совет даврида олиб борилган рўйхатлар ва эски ҳужжатлар орқали аждодлар тарихи ҳақида кўплаб маълумот олиш мумкин.

- Этник келиб чиқишни аниқлаш;

Фарғона водийси турли халқлар аралашиб яшаган ҳудуд бўлганлиги сабабли, ўзбек, қирғиз, тожик, татар, рус, турк ва бошқа миллат вакиллари аждодларининг келиб чиқишини аниқлаш учун шу ерларга саёҳат қилишади. Масалан, турк, қримтатар ва бошқирларнинг Марғилон ва Қўқондаги жамоалари ўз илдизларини аниқлаш мақсадида водийни зиёрат қилишади.

- Эски масжидлар ва мадрасалар орқали аждодлар изини топиш;

Марғилон ва Қўқонда қадимий масжид ва мадрасалар мавжуд бўлиб, кўпчилик ўз аждодларининг қаерда илм олганини ёки қаерда яшаганини билиш учун шу жойларга ташриф буюради. Масалан, Марғилондаги Хўжаисҳоқ Эшон масжиди ёки Қўқондаги Норбўтабий мадрасаси аждодлари илм олган жойлар бўлиши мумкин. Шунингдек,

Қўқонда қадимий қўлёзмалар тўпланган архивлар мавжуд, бу орқали баъзи сулолалар ва шахслар тарихи ўрганилиши мумкин.

Россия ва Туркиядан келган саёҳатчилар ўз боболарининг Фарғона водийсидан келганини аниқлаш учун махсус саёҳатлар уюштиришади. Шунингдек, Совет даврида депортация қилинган кўплаб оилалар ҳозирда аجدодлари яшаган жойларни излаб Фарғона водийсига ташриф буюришади.

Хулоса қилиб айтганда, Фарғона водийси генеалогик туризм учун катта имкониятларга эга ҳудуд ҳисобланади. Аждодлари билан боғлиқ тарихий жойларни излаш, ўзликни англаш, ота боболари қабрларини зиёрат қилиш, маҳаллий архивлардан маълумот олиш ёки оилавий илдизларини чуқурроқ ўрганиш учун бу минтақа муҳим манба ҳисобланади. Шу сабабли, Фарғона водийсининг бой тарихи ва маданияти ўз аждодларини излаётган саёҳатчилар учун катта аҳамият касб этади.

Ностальгия туризми

Ностальгия – бу туризм ва мерос тушунчаларининг ажралмас қисми бўлиб келган концепциялардан биридир. Бироқ, туризм ва мерос тушунчалари сингари, ностальгиянинг мазмуни ва у қандай қилиб саёҳатчилар мотивациясига таъсир кўрсатиши ҳақидаги тушунчалар ҳам вақт ўтиши билан ўзгариб борган. Муҳими, ностальгия тушунчаси доимо саёҳат ва туризм билан чамбарчас боғлиқ бўлиб келган (Anna Earl & C. Michael Hall. 2023).

Ностальгиянинг лингвистик талқини биринчи марта Ҳофер (1688) томонидан илгари сурилган бўлиб, у немис-швейцариялик “Heimweh” атамасини ишлатган, бу эса инглиз тилида “ватанни соғиниш” (homesickness) деган маънони англатади. Француз тилида эса “maladie du pays” – “туғилган юрт касаллиги” деган маънода ишлатилади. Юнон тилида эса “Nostos” уйга қайтишни, “algos” эса азоб-уқубат деган маъноларни англатади. Ностальгия сўзи биринчи марта ғарб мамлакатларида пайдо бўлган ва уни ўзбек тилига “қўмсаш”, “соғиниш” деб таржима қилиш мумкин.

Бирон бир дестинация ёки объектни соғиниш ва қўмсаш ҳис-туйғулари билан бориб кўриш, саёҳатни амалга ошириш натижасида туризмнинг янги йўналишлари шаклланимоқда. Ғарб мамлакатларида бундай туризм турига аниқлик киритилган бўлиб, у “nostalgic tourism” (ностальгик туризм) деб аталади. Бунда мақсадли туристик йўналиш сифатида туристларнинг этник ёки маданий илдизларига боғлиқ жойларга қайтиши назарда тутилади (Asadova, A. O. 2021).

Ностальгия туризми – инсонларни ўтган йиллардаги хотиралар, болалик ва ёшлик даврларини эслаш мақсадида сафарга чиқишга ундайдиган туризм тури. Ушбу туризм асосан одамларнинг шахсий тарихига ёки маданий ностальгияга асосланади. Ностальгия туризми шунчаки сафар эмас, балки ўз тарихини ҳис қилиш ва ўтмиш билан боғланишнинг ажойиб усули ҳисобланади.

Ҳозирги кунда одамлар ўтган тажрибаларни жонлантириш истагини аксарият ҳолларда ностальгик ҳиссиётлар билан изохлайдилар. Бу жараён кўчиб юриш ёки янгилик тажрибаси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳаракатлилиқ ва макон ўзгариши инсонда эркинлик ҳиссини бериши мумкин бўлса, ностальжи эса ўтмишда йўқолган туйғуларни эсга солади. Бундан ташқари, ностальжи фақат антиқа буюм ёки маданий обидаларни кўриш эмас, балки ўтган кунларда яшаб ўтган воқеаларни эслашга интилишдир. Ҳаттоки ностальгик туризмни этник туризм билан ҳам ўхшатиш мумкин. Масалан, кишиларнинг ота-оналари, боболари ва аждодлари яшаган жойлар тарихига қизиқиши, қариндошлари билан учрашишга интилиши ҳақиқий ностальгиядир.

Бу ҳолат тарихий жараёнларда, айниқса иккинчи жаҳон урушидан кейин яъни кўплаб инсонлар ўз юртидан бошқа мамлакатларга кўчирилганида, хизмат учун бошқа ҳудудлар ва ўлкаларга юборилганларида пайдо бўлган. Бугунги кунда ностальгик туризмнинг ривожланиши нафақат инсонлар учун бир саёҳат балки, бу маҳаллий туристик хизматларнинг ўсишига ҳам туртки беради.

Л.И. Егоренкова ҳам ностальгик туризм бу инсонларнинг туғилиб ўсган, яшаган, болалиги ўтган, келиб чиқишига алоқадор бўлган жойларни бориб кўриш дея таърифлаган (Егоренков Л. И. 2019).

Ностальгия туризми ўзининг жисмоний ёки рамзий шакллари орқали ўтмишга саёҳат қилиш имконини беради. Ресторатив носталжия – одамларнинг ўтмишни айнан қандай бўлса, шундай эслашига интилиши билан боғлиқ. Масалан, ватанга қайтган одам эски синфдошлари билан учрашиши ёки болалик хотираларини эсга олиши мумкин. Рамзий носталжи эса йўқолган ёки сақланиб қолган тарихий жойларни зиёрат қилиш орқали ифодаланади. Бу жараёнлар одамларнинг шахсий ёки жамоавий маданий хотираларини эслашга хизмат қилади.

Ностальгия туризмида одамлар ўзлари улғайган шаҳар ёки қишлоқларга қайтиб, эски мактаблари, уй-жойлари ва севимли жойларини зиёрат қилишади. Масалан, ностальгия мерос туризмида тарихий воқеалар ва ижтимоий-маданий шароитлар билан боғлиқ бўлиб, улар саёҳатчиларнинг тажрибаларига ҳамда мерос туризми институтларига таъсир қилиши мумкин.

Ностальгия маданий туризм билан ҳам боғлиқ, чунки у тарихий ўлчовларга эга (Russell, D. W. (2008). Носталжик сайёҳлар ўз-ўзини англаш истаги билан ҳаракат қиладиган махсус аудитория ҳисобланади, бу эса индивидуал ностальгия тажрибасининг ижобий таъсирига ҳисса қўшади (Batcho, K. I. 2013).

Тадқиқотчилар носталжик саёҳатнинг икки асосий турини ажратиш кўрсатишади:

1. Ҳақиқий носталжик саёҳатчилар – бу турдаги саёҳатчилар ўзларининг маданий ўтмиш жойларига қайтиб бориш ва ўтмишдаги шахсий тажрибаларни қайта бошдан кечиришни хошлашади. Бундай ҳолда, ностальгия “ўтмишга бўлган сентиментал ёки аччиқ-ширин соғинч” сифатида намоён бўлади (Baker, S. M., & Kennedy, P. F. (1994).

2. Тарихий носталжик саёҳатчилар – бу саёҳатчилар ўзлари илгари бўлмаган жойларга ташриф буюриш орқали носталжик тажрибани ҳис қилишади. Улар маданий ва тарихий маълумотларни (масалан, фильмлар, китоблар, ҳикоялар) билиш орқали носталжияга берилишади (Smith, M., & Campbell, G. 2017). Бундан ташқари, ностальгия туризми оилавий ёки аждодлар билан боғлиқ хотираларни жонлантириш мақсадида ҳам амалга оширилади, бу эса “аждодлар туризми” ёки “генеалогик туризм” сифатида ҳам танилган (Higginbotham G. 2012).

Ностальгия туризмида ностальгия сайёҳнинг шахсий идентификацияси ва саёҳат жойига бўлган алоқадорлигини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Саёҳат жойининг ўзига хос тажрибавий қиймати туристнинг келажақдаги ташриф ниятига таъсир қилиши мумкин. Бу жараён туризм учун маъно яратиш тажрибасини шакллантиради ва сайёҳларнинг носталжик тажрибаларига таъсир қилади (Schindler, R. M., & Holbrook, M. B. 2003).

Ностальгия туризмнинг ривожланиш аҳамияти шундаки, у сайёҳларга ўзининг илдишларига саёҳатни амалга оширишлари, индивидуал ва оилавий туристик хизматлар мажмуини ривожлантиришга алоҳида имтиёзлар бериш имкониятини яратади.

Ўтган асрларда юртимизда инсонлар йиллар мобайнида турли синовлар, низолар, жиддийликлар, қатағон ва уруш йилларида ўз яшаб турган ватанларини ташлаб бошқа юртларга кетишга мажбур бўлган. Уларнинг авлодлари ўша жойларда бугунги кунгача яшаб келишмоқда. Кўплаб одамлар ўзларининг аجدодлари яшаб ўтган, болалиги ўтган юртларини бориб кўришни орзу қиладилар. Ностальгик туризмнинг ривожланиши айнан шундай инсонлар учун имкониятлар яратиб бериш, улар учун керакли мақсадли, хавфсиз келиб кетишларини таъминлаш, туристик фирмалар томонидан айнан шундай вазиятлар учун махсус турларни шакллантиришни ўз ичига олади.

Урушдан кейин мамлакатимизда 1 миллиондан ортиқ ўз бошпанасини йўқотган кишилар бўлса, улардан 200 минг нафари болалардан иборат бўлган. Мамлакатимиздан урушга кетганлар сони 1,5 миллиондан ортиқни ташкил этган. Уруш йилларида кўплаб ҳамюртларимиз бошқа мамлакатларга кўчирилиши натижасида ўз юртидан кетишга мажбур бўлишган.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида ўз Ватанидан кўчирилган ва чет элларга кетган юртдошларимизнинг аксарияти ватанга қайтиб келмаган. Урушнинг оқибатлари эса фақат мамлакатларда ҳамкорликнинг йўқлиги деб эмас, балки ўша пайтдаги ижтимоий-иқтисодий келишмовчиликлар натижаси деб баҳолаш мумкин (Asadova, A. O. 2021).

Мустақиллик йилларида ўз юртига қайтиб келмаган юртдошларимиз кўп бўлиб, бу эса инсонлар учун ностальгия туризми йўналишида турли дастурлар ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу орқали ўз аجدодлари юртини кўриш истагида бўлган инсонлар учун шароит яратиш мумкин бўлади.

Биргина 2023 йилда мамлакатимизга ташриф буюрган сайёҳларнинг асосий қисмини ёш жиҳатидан таҳлил қилганимизда 31-55 ёш оралиғидаги саёҳатчилар ташкил этган. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, Республикаимизда тарихий хусусиятга эга бўлган ҳамда пассив туризмни ривожлантириш имкониятига эга бўлган минтакаларда янги туризм турларини хусусан, ностальгия туризмни ҳам ташкил қилиш мумкин.

Бундай вазиятларда ностальгик туризм ривожланиши нафақат туризм инфратузилмасининг ривожланишига тўртки беради, балки халқаро муносабатларнинг яхшиланишига ҳам хизмат қилади. Мазкур туризмнинг объекти аниқ бир нарса эмас, балки мамлакатимиздаги ҳар қандай жой, ном, тарихий-маданий манбалар, қадимий урф-одатлар ёки унутилган мерослар бўлиши мумкин.

Фарғона водийсида ностальгия туризми.

Фарғона водийси – Ўзбекистоннинг энг қадимий ва маданий жиҳатдан бой ҳудудларидан бири бўлиб, ностальгия туризми учун ажойиб жой ҳисобланади. Ушбу минтақада болалик, ёшлик, тарих ва маданият билан боғлиқ кўплаб жойлар мавжуд.

Фарғона водийсида ностальгия туризмнинг асосий элементлари сифатида Қўқон, Марғилон ва Андижон шаҳарларида эски маҳаллалар ва бозорлар, Худоёрхон саройи ва эски масжидлар ўтган даврда ҳам машҳур бўлган ва бугунги кунда носталжик туризм учун муҳим нуқталардан биридир. Марғилон эса қадимдан ипакчилик маркази бўлиб, анъанавий усулда ипак матоларни ишлаб чиқариш маркази сифатида ипак матоси билан боғлиқ хотираларини жонлантиради. Қўқонда илгари ишлаган трамвайлар кўплаб кишилар учун ностальгияга айланган. Собиқ советлар даврида Андижон трамвай линияси бўлиб, ҳозирги кунда эски трамвайларнинг фотосуратлари ҳам кўплаб носталжик хотираларни уйғотади.

Одамлар бугунги кунда ҳам болалик ёки ёшликда бўлган жойларига қайтиб, ўша даврларни эслашади. Масалан, Фарғонадаги "Кимёгарлар маданият уйи" ва Андижондаги эски кинотеатрлар кўпчиликнинг болалигини эслатади.

Фарғона водийси ностальгия туризми учун бой манбаларга эга. Санаториялар, трамвайлар, бозорлардаги ипак савдоси, транспорт ва маданият масканлари, Фарғона шаҳрининг чинорлари, анъанавий чойхоналар бугунги кунда ҳам кўплаб одамларнинг ёшлик ва болалик хотираларини жонлантиради. Шу сабабли, водийнинг ушбу тарихий жиҳатлари келажакда ҳам ностальгия туризмини ривожлантиришга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, туризм соҳасидаги улкан салоҳиятдан самарали фойдаланган ҳолда, генеалогик ва ностальгияга асосланган сайёҳлик йўналишларини хорижий тажрибалар асосида йўлга қўйиш ва ривожлантириш Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини янада ошишига хизмат қилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Adie B. A., & Bernardi, C. (2023). Oh my god, what's happening? Historic second-home communities and post-nostalgia. *Journal of Heritage Tourism*. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1828429>
2. Asadova, A. O. (2021). The Importance of Developing Nostalgic Tourism in Uzbekistan. 5th Global Congress on Contemporary Sciences & Advancements, Hosted from Singapore, 10th May, 98–99-betlar. www.econferenceglobe.com.
3. Алпысбесулы М. (1999) История Казахстана в казахском шежире (Место шежире в изучении истории). Автореф. дисс. канд. ист. наук. Республики Казахстан, Караганда.
4. Baker, S. M., & Kennedy, P. F. (1994). Death by nostalgia: A diagnosis of context-specific cases. In C. T. Allen & D. John (Eds.), *Advances in Consumer Research* (Vol. 21, pp. 169-174). Association for Consumer Research.
5. Bandyopadhyay, R. (2008). Nostalgia, identity, and tourism: Bollywood in the Indian diaspora. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 6(2), 79-100. <https://doi.org/10.1080/14766820802140463>
6. Batcho, K. I. (1995). Nostalgia: A psychological perspective. *Perceptual and Motor Skills*, 80(1), 131-143. <https://doi.org/10.2466/pms.1995.80.1.131>
7. Batcho, K. I. (2013). Nostalgia: The bittersweet history of a psychological concept. *History of Psychology*, 16(3), 165. <https://doi.org/10.1037/a0032427>
8. Bemong, N., & Borghart, P. (2010). State of the art. In N. Bemong, P. Borghart, M. De Dobbeler, & K. Demoen (Eds.), *Bakhtin's Theory of the Literary Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives* (pp. 3-16). Ginko Academia.
9. Feng, K., & Page, S. (2000). An exploratory study of tourism, migration-immigration nexus: Travel experience of Chinese residence in New Zealand. *Current Issues of Tourism*, 3(3), 246-281.
10. Gilroy, P. (1991). "It ain't where you're from, it's where you're at...": The dialectics of diasporic identification. *Third Text: Third World Perspectives on Contemporary Art & Culture*, 13, 3-16.
11. Higginbotham, G. (2012). Seeking roots and tracing lineages: Constructing a framework of reference for roots and genealogical tourism. *Journal of Heritage Tourism*, 7(3), 189–203. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2012.669765>
12. Kim, H. (2005). Research note: Nostalgia and tourism. *Tourism Analysis*, 10(1), 85-88. <https://doi.org/10.3727/1083542054547912>

13. Nash, C. (2002). Genealogical identities. *Environment and Planning D: Society and Space*, 20, 27-52.
14. Nash, C. (2017). Genealogical Relatedness: Geographies of Shared Descent and Difference. *Genealogy*, 1(2).
15. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 800000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. J. V. Shukrona-H. / Tahrir hay‘ati: T. Mirzaev (rahbar) va boshq.; O‘zR FA Til va adabiyot in-ti. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
16. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 11-jild. Qizilqum: Hormuz. Tahrir hay‘ati: A. Azizxo‘jayev, B. Alimov, M. Aminov va b. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. 183-bet.
17. Russell, D. W. (2008). Nostalgia and tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 25(2), 103–116. <https://doi.org/10.1080/10548400802402721>
18. Schindler, R. M., & Holbrook, M. B. (2003). Nostalgia for early experience as a determinant of consumer preferences. *Psychology and Marketing*, 20(4), 275–302. <https://doi.org/10.1002/mar.10074>
19. Smith, M., & Campbell, G. (2017). Nostalgia for the future? Memory, nostalgia and the politics of class. *International Journal of Heritage Studies*, 23(7), 612–627. <https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1321034>
20. Terrick, V. H. Fitzhugh. (1988). *How to Write a Family History*. (Alpha Books, Sherborne, Dorset) - p. 13.
21. Türk Kültürel Turizm Ansiklopedisi. 16 cild. Editor, Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Metin Kozak. 2022.
22. Zerubavel E. (2011). *Ancestors and Relatives: Genealogy, Identity and Community*. Oxford: Oxford University Press. 2011, 238 pp.
23. Егоренков Л.И. (2009) Введение в технологию туризма. М.: Финансы и статистика.
24. Зуев, Ю.А. (1981). Историческая проекция казахских генеалогических преданий//Казахстан в эпоху феодализма (Проблема этнополитической истории). Алматы, 1981.
25. Исмагулов О.И. (1977) Этническая геногеография Казахстана. – Алматы. Наука, 1977.